

A DEMANDA CHINESA E AS EXPORTAÇÕES DA SOJA GOIANA: UMA ANÁLISE PARA OS MUNICÍPIOS DE RIO VERDE E JATAÍ ENTRE 2009 E 2019

CHINESE DEMAND AND SOYA EXPORTS FROM GOIANA: AN ANALYSIS FOR THE MUNICIPALITIES OF RIO VERDE AND JATAÍ BETWEEN 2009 AND 2019

Adriana Aparecida Silva

 <http://lattes.cnpq.br/9744741133509984>

 <https://orcid.org/0000-0002-8711-1517>

Licenciada e Bacharel em Geografia, Especialista em Ciências do Solo, Mestre e Doutora em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Docente Efetiva da Universidade Estadual de Goiás desde 2004.

Joana D'arc Bardella Castro

 <http://lattes.cnpq.br/8583382182237707>

 <https://orcid.org/0000-0002-3048-3483>

Possui graduação em Ciência Econômicas pela Universidade Estadual de Goiás e Mestrado em Economia de Empresas pela Universidade Católica de Brasília. Doutorado em Economia pela UnB. Pós-doutorado na UnB. Atualmente é professora titular da Universidade Estadual de Goiás UEG.

Alex dos Santos Silva

 <http://lattes.cnpq.br/0918527438184176>

Possui graduação em Ciências Econômicas - Faculdades Alfredo Nasser. Especialista em Gestão Estratégica de Pessoas e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado (TECCER) da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

Resumo

O comércio exterior é de fundamental importância para a economia goiana, e vem apresentando resultados positivos nos últimos anos, de acordo com o Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. A pauta de exportações goianas é composta basicamente por exportação de soja, carne e minérios. Na última década a China se tornou o principal destino das exportações goianas liderando tanto em volume exportado (toneladas) quanto em receita (US\$). A entrada da China na Organização Mundial do Comércio, e posteriormente o surgimento do grupo econômico BRICS reforçaram a participação chinesa na América Latina e especialmente no Brasil. Além de parcerias comerciais, cresceu a influência chinesa nas decisões globais num processo definido por Oliver Stuenkel como o “Mundo Pós Ocidental”. A República Popular da China expande seu comércio em busca de influência, e fortalecimento do *soft power*, principalmente com a expansão dos Investimentos Externos Diretos IED. Com forte apoio do capital público, seja através de financiamento, seja através de investimento em pesquisas tecnológicas; e com o aumento dos Investimentos Externos, o cultivo da soja avançou em Goiás, visando atender, principalmente, a demanda internacional. Este trabalho tem como objetivo apresentar os dados referentes à exportação de soja para a China na última década, destacando para os municípios de Rio Verde e Jataí que são os dois maiores exportadores de soja no estado de Goiás.

Palavras-chave: Comércio Exterior; Goiás; Soja; China; BRICS

Abstract

Foreign trade is of fundamental importance for the economy of Goiás, and positive results have been informative in recent years, according to the Mauro Borges Institute of Statistics and Socioeconomic Studies. The list of exports from Goiás is basically composed of exports of soy, meat and ores. In the last decade, China has become the main destination for exports from Goiás, leading both in export volume (tons) and in revenue (US \$). China's entry into the World Trade Organization, subsequently the emergence of the BRICS economic group, strengthened Chinese participation in Latin America and especially in Brazil. In addition to commercial partnerships, the Chinese influence in global decisions appears in a process defined by Oliver Stuenkel as the "Post-Western World". The People's Republic of China expands its trade in search of influence and strengthening of soft power, mainly with the expansion of Foreign Direct Investment FDI. With strong support from public capital, either through financing or through investment in technological research; and with the increase in foreign investments, soybean cultivation has advanced in Goiás, meeting mainly international demand. This paper aims to present data on soy exports to China in the last decade, highlighting the municipalities of Rio Verde and Jataí, which are the two largest soy exporters in the state of Goiás.

Keywords: Foreign Trade; Goiás; Soy; China; BRICS

Introdução

O comércio exterior é de fundamental importância para a economia goiana, e vem apresentando resultados positivos nos últimos anos, de acordo com o Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – IMB (2014). Produtos primários representam a maior parcela na pauta de exportações goianas, que é composta, basicamente, por exportação de soja, carne e minérios.

Na última década a China se tornou o principal destino das exportações goianas liderando tanto em volume exportado (toneladas) quanto em receita (US\$). Anteriormente o maior parceiro comercial de Goiás era a Holanda, sendo que a China ocupava a quarta posição em Volume e a quinta posição em Receita. Dados do Ministério da Economia (2020) confirmam esta mudança, quando em 2019, 39,77% do valor exportado em Goiás teve como destino a China, ficando a Espanha em segundo lugar com 4,24% e a Holanda logo em seguida com 3,86%. O crescimento do comércio com a China não é uma exclusividade de Goiás, trata-se de um reposicionamento chinês em nível global, num fenômeno denominado de "O mundo pós-Occidental" Stuenkel (2018). Este termo, faz alusão ao crescimento chinês e a hegemonia das nações ocidentais nas principais decisões globais. Este fenômeno teve início em 2001 quando houve a entrada oficial da China na Organização Mundial do Comércio OMC, impactando na organização geopolítica das principais nações e, conseqüentemente, a relação do Brasil com o comércio mundial.

O objetivo geral desse artigo é apresentar o crescimento das exportações goianas para a China, destacando as exportações de soja nos municípios de Rio Verde e Jataí que se destacam no cenário nacional. O presente trabalho tem como foco analisar os dados econômicos dos municípios apresentando o avanço do domínio chinês nas relações comerciais e a sua contribuição para a melhoria dos principais indicadores econômicos. Para tanto serão apresentados os dados econômicos como o Produto Interno Bruto PIB e as exportações para a China, relativos aos anos de 2009 a 2019, coletados junto ao Ministério da Economia, e ao Banco de Dados Estatísticos do Estado de Goiás (BDE-Goiás) do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos IMB. Após a coleta de dados será realizada a análise estatística, para apresentação através de gráficos e produtos cartográficos temáticos, buscando demonstrar a expansão das relações comerciais com a China nos últimos anos e a sua influência nos demais setores da economia de Rio Verde e Jataí. Os resultados serão analisados a partir de teorias econômicas relacionadas ao tema.

Este artigo está dividido em quatro partes. Além da introdução, a segunda seção apresenta a expansão chinesa destacando a importância do Brasil neste processo de influência. A terceira seção apresenta os dados das exportações nos municípios de Rio Verde e Jataí, demonstrando a importância da soja no comércio com a China. As considerações finais são apresentadas na quarta e última seção deste artigo.

A expansão chinesa

Existem diversas maneiras de uma nação ser dominante no cenário mundial. Há uma ordem estabelecida colocando o Ocidente em destaque, principalmente os Estados Unidos e a Europa. Boa parte das decisões que impactam as relações internacionais são oriundas desta influência Ocidental. A República Popular da China surge como uma forte ameaça à esta ordem, sendo o único país capaz de desafiar o conjunto de organizações mundiais lideradas pelo Ocidente, principalmente se levarmos em consideração o crescimento econômico chinês nas últimas décadas. (STUENKEL, 2018)

Para Oliver Stuenkel, o poderio econômico e militar alcançado pelos EUA no pós guerra, garantiu o fortalecimento de conceitos ocidentais na Ordem Global, porém a China vem crescendo em influência e buscando protagonismo nas decisões mundiais. “A China tem sido o país mais populoso do planeta desde que se tornou um Estado unificado

dois milênios atrás, e foi a maior economia do mundo até meados do século XIX; como tal, nada há de extraordinário em seu retorno ao topo” (STUENKEL, 2018 p.85)

O conceito de *soft power*, ou poder brando em tradução literal, que foi cunhado por Joseph Nye, nos anos 1980, consiste na relação de dominação de um determinado território sem que se utilize a força, ou seja, sem que se recorra às guerras militares para alcançar e garantir o avanço deste domínio territorial. Seria uma decisão ilógica enfrentar o poderio militar americano em busca de dominação territorial. Desafiar a Ordem Ocidental também em *soft power* não é algo simples, “os Estados Unidos ainda desfrutam de muito mais legitimidade e influência em assuntos internacionais do que qualquer outro ator”. (STUENKEL, 2018 p.127)

Ancorada em seu contínuo e expressivo crescimento econômico a China tem expandido a sua influência. Estudiosos do tema afirmam que a China não pretende destruir as organizações existentes no ocidente, mas, ganhar protagonismo dentro desta ordem tornando-a multipolar, ou seja, ter poder de influência e voto nas principais decisões de entidades como FMI, Banco Mundial, ONU e outras organizações globais dominadas pelo ocidente. A “China, em suma, está cada vez mais trabalhando dentro, ao invés de fora, da ordem ocidental.” (IKENBERRY, 2008 p.73) O interesse no protagonismo mundial passa por decisões estratégicas e uma destas decisões é a de não combater diretamente a Ordem mundial, mas ganhar espaço conquistando aliados importantes. “A estrada para o poder global, de fato, passa pela ordem ocidental e suas instituições econômicas multilaterais.”. (IKENBERRY, 2008 p.73)

É neste contexto de disputa por poder de decisão e protagonismo que surge um dos grupos econômicos mais interessantes do século XXI o BRICs, termo cunhado por Jim O’Neill em 2001 para indicar as principais nações que chamavam a atenção dos investidores. “O’Neill não levou muitos aspectos políticos em consideração e elaborou um grupo com base em indicadores econômicos, centrado nas taxas de crescimento do PIB, PIB *per capita* e tamanho populacional.” (STUENKEL, 2017 p.15) Obviamente a nação que chamava mais atenção dos investidores no início do século XXI era a China, mas o Brasil, a Índia e a Rússia, mesmo com números mais modestos também despontavam como nações dignas da atenção dos investidores. A inclusão da África do Sul se deu posteriormente e por questões políticas do próprio grupo que passou a se chamar BRICS, com “S” no final que é o acrônimo de África do Sul.

De uma ideia despreziosa de um analista financeiro, e somado a insatisfação das nações com a falta de protagonismo nas instituições mundiais, surge uma organização

política com reuniões regulares, e disposta a fortalecer as relações bilaterais entre, principalmente, a China e as demais nações que compõem o BRICS. A partir de 2006 as relações entre estes grupos aumentaram de forma significativa, e o Brasil se beneficiou desta aproximação abrindo espaço para a crescente participação da China no comércio brasileiro, principalmente na compra de *commodities* agrícolas. O aumento da participação chinesa no comércio brasileiro e sul-americano demonstra o aumento do *soft power* chinês no Ocidente.

O poder econômico é uma precondição fundamental para uma projeção global de *soft power*, e o *status* da China como principal parceira econômica da América Latina, do Oriente Médio, da Ásia Central e da África permitirá a Pequim, em um grau elevado, moldar o modo como as pessoas veem a ascensão da China. (STUENKEL, 2018 p. 127)

As relações bilaterais envolvendo o Brasil e a China, foram importantes para ambos os países. Enquanto o governo brasileiro procurava fortalecer o comércio agrícola, bem como a expansão da produção, a China buscava suprir a demanda de sua economia que crescia bem acima do restante do mundo. Enquanto a produção industrial chinesa cresce, aumenta a demanda por bens primários e por isso, a atenção chinesa se volta para a América Latina e o continente Africano em busca de parcerias. O estado de Goiás se destaca no comércio de grãos - principalmente soja - carnes e minérios, e atualmente tem a China como o maior parceiro comercial e destino de grande parte de sua produção.

Método de pesquisa

Para a realização desta pesquisa buscar-se-á o entendimento do papel agroexportador de Goiás e a sua dinâmica no mercado global especialmente na última década. Trata-se de uma pesquisa aplicada que terá com fonte principal Bancos de Dados de instituições oficiais, consolidando-os e agrupando-os de acordo com o desenvolvimento do trabalho. Os dados específicos de Goiás serão extraídos do Banco de Dados Estatísticos do Estado de Goiás (BDE-Goiás) que é um sistema de informações estatísticas relativas ao Estado de Goiás e a seus municípios, organizado e gerido pelo IMB - Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos da Secretaria de Estado da Economia do Governo de Goiás.

Referente as exportações, os dados são mantidos e organizados pelo Ministério da Economia através do Comex Stat, outras informações como séries de Índices de Preço e Quantum, consultas a dados históricos e as tabelas auxiliares de classificações, são obtidas através do sistema Comex Vis, também do Ministério da Economia.

O avanço territorial da influência chinesa em Goiás é demonstrado através dos mapas confeccionados de acordo com conceitos da cartografia temática, onde a partir da representação quantitativa, a variável cor representa nos tons mais fortes os municípios com maior exportação, decrescendo para os tons mais fracos indicando municípios com menor relevância em termos de potencial de exportação. A correta representação cartográfica dos dados que permita ao usuário extrair a informação demanda a identificação do “nível de organização” ou “nível de medida” dos dados (SAMPAIO, BRANDALIZE, 2018, p. 164). Dados referentes às exportações goianas direcionadas ao mercado chinês obtidos junto ao Ministério da Economia foram organizados na forma de tabelas, e trabalhados no programa QGIS versão 2.18.

Primeiramente, os municípios escolhidos foram selecionados no programa, e os valores foram associados a estes municípios. Após esta primeira organização, foi feito o ordenamento dos dados e utilizado a graduação de cor, sendo que o vermelho foi escolhido por ser uma cor forte e quente que chama a atenção do leitor. A variável visual COR possui uma variação na qual emprega dois ou mais matizes de cores com variações de valor. Estas composições em geral empregam cores quentes e frias em contraposição e são conhecidas como paletas do tipo: *hot to cold*. (SAMPAIO, BRANDALIZE, 2018, p. 178).

Resultados e discussões

Nas últimas duas décadas a China tem ampliado a sua influência em Goiás adquirindo grande volume da produção goiana e expandindo os negócios com diversos municípios. Os municípios goianos procuram dinamizar a sua economia ampliando o comércio com o mercado externo aproveitando-se de acordos e políticas que envolvam o Brasil e os principais blocos econômicos. A melhoria nas relações entre a China e o Brasil, especialmente no período em que o grupo BRICS se consolidava, pode ser percebida em Goiás e não apenas no crescimento do valor transacionado. Enquanto acordos eram assinados em nível nacional, mais municípios estreitavam as relações comerciais com a China, ou seja, crescia o número de municípios que negociavam sua produção com a China.

No ano 2000, apenas os municípios de Itumbiara, Rio Verde, Inhumas e Nazário tiveram relações comerciais com a China. Itumbiara e Rio Verde com a exportação de Soja e os demais com a exportação de Couros e peles curtidos ou em crosta, de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos. Veja figura 01:

Figura 1 Municípios goianos exportadores para China Valor FOB (US\$) ano 2000

Neste período a Holanda era o principal destino das exportações goianas, seguida pelos Estados Unidos e a Alemanha. A China ocupava a oitava posição com valores similares aos do Chile e Argentina. Para a Holanda a exportação de carne e seus derivados dominavam a pauta, somados à exportação de quartzo e soja.

Os dados de 2010 já apresentam uma significativa mudança em relação à participação chinesa nas exportações goianas. Enquanto no começo do século apenas quatro municípios exportavam para a China, em 2010 este número era de vinte e cinco municípios exportadores principalmente nas regiões sudeste e sul do estado. Veja figura 02:

Figura 2 Municípios goianos exportadores para China Valor FOB (US\$) ano 2010

Os dados do ano de 2019 atestam ainda mais o crescimento da relação comercial entre Goiás e a China. Rio Verde assume a liderança dos municípios exportadores, e o destaque maior é a exportação de soja. Três grupos de produtos dominaram a pauta de exportações em 2019. O complexo da Soja é destaque nos municípios de Rio Verde e Jataí, primeiro e terceiro lugar, respectivamente, no ranking de exportações goianas para a China. A exportação de carnes é o destaque do município de Mozarlândia, que ocupa o segundo lugar no ranking. No município de Alto Paraíso o destaque é a exportação de minérios de cobre e seus concentrados.

Figura 3 Municípios goianos exportadores para China Valor FOB (US\$) ano 2019

Os três principais produtos exportados para a China são: a Soja, a Carne Bovina e Ferro-ligas. Ao todo, em 2019 foram exportados para China produtos que podem ser agrupados em quarenta e um grupos, e foram exportados por trinta e três municípios. No período entre o ano 2000 e o ano de 2019 cinquenta e sete municípios tiveram a China como o um dos destinos de suas exportações, corroborando com a ideia de expansão territorial do domínio chinês através do *Soft Power*. A expansão da demanda chinesa e melhoria na relação bilateral entre o Brasil e a China promoveram resultados significativos na economia goiana, em especial nos municípios de Rio Verde e Jataí. Os dados referentes às exportações demonstram este crescimento de forma acelerada na última década.

Exportações dos municípios de Rio Verde e Jataí na última década

A relação do estado de Goiás com o mercado capitalista esteve sempre pautada no fornecimento de produtos agrícolas. Durante o período de extração mineral e a exploração de algumas jazidas de ouro a economia goiana teve pouca alteração em sua estrutura. O principal produto goiano para exportação era o gado, afinal era o único produto que conseguia romper com a barreira geográfica movendo-se lentamente em direção aos centros comerciais. A implantação da Estrada de Ferro Goiás, ligando a região sudoeste do estado ao Triângulo Mineiro, possibilitou o avanço da produção agrícola num modelo capitalista alterando significativamente a estrutura produtiva de Goiás. “A integração do território goiano com o sudeste brasileiro e o crescimento da produção agropecuária regional tinham na ferrovia o meio mais viável e eficiente de consolidação.” (CASTILHO, 2012, p.2)

Com a implantação do modelo capitalista de produção, fatores exógenos passaram a influenciar a produção e a divisão territorial do trabalho em Goiás. A expansão produtiva esteve sempre ligada às demandas externas, num primeiro momento às demandas paulistas, articuladas pelos comerciantes do Triângulo Mineiro, e atualmente, também, às demandas mundiais. Destaque para o crescimento na produção de soja em especial a partir dos anos 2000, acompanhado o crescimento na demanda chinesa. No período entre 2009 e 2019, as exportações goianas para a Ásia tiveram aumento significativo, praticamente metade das exportações goianas tem esta região como destino, enquanto a Europa vem perdendo sua participação como destino das exportações goianas, conforme Tabela 01.

Tabela 01 - Exportações Goianas para Países Selecionados a partir de 2010 (1.000 US\$).

EXPORTAÇÕES GOIANAS	2010		2015		2019	
	VALOR FOB (US\$)	PERCENTUAL	VALOR FOB (US\$)	PERCENTUAL	VALOR FOB (US\$)	PERCENTUAL
China	357.602	12,88	912.894	20,87	2.583.637	39,77
Espanha	274.336	9,88	138.096	3,16	275.431	4,24
Países Baixos (Holanda)	276.197	9,95	564.910	12,92	250.855	3,86
Coreia do Sul	46.035	1,66	164.440	3,76	234.157	3,60
Itália	29.039	1,05	143.483	3,28	229.146	3,53
Estados Unidos	63.171	2,28	184.992	4,23	212.570	3,27
Japão	57.929	2,09	71.201	1,63	206.653	3,18
Rússia	167.951	6,05	115.864	2,65	181.996	2,80
Reino Unido	27.054	0,97	96.793	2,21	180.081	2,77
Hong Kong	64.715	2,33	147.699	3,38	175.084	2,69
Tailândia	45.908	1,65	46.630	1,07	150.869	2,32
Irã	195.656	7,05	185.156	4,23	142.183	2,19
Taiwan (Formosa)	7.635	0,27	71.207	1,63	136.951	2,11
Alemanha	58.420	2,10	46.491	1,06	136.589	2,10
Vietnã	9.019	0,32	114.087	2,61	117.972	1,82
Indonésia	57.371	2,07	53.479	1,22	87.047	1,34
Egito	93.199	3,36	132.260	3,02	86.246	1,33
Bangladesh	17.637	0,64	48.535	1,11	85.636	1,32
Índia	318.270	11,46	266.626	6,10	71.421	1,10
Emirados Árabes Unidos	12.438	0,45	67.629	1,55	57.820	0,89
Demais Países	597.124	21,50	801.346	18,32	894.444	13,77
Total Exportado	2.776.704	100,00	4.373.817	100,00	6.496.787	100,00

FONTE: Comex Stat - Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais / Ministério da Economia. Elaborado pelos autores - 2020

Em relação aos dados do Ministério da Economia algumas considerações metodológicas são importantes. Em primeiro lugar os municípios dizem respeito ao domicílio fiscal da empresa exportadora / importadora. A Secretaria de Comércio Exterior – SECEX, que é vinculada ao Ministério da Economia, utiliza a classificação Sistema Harmonizado de Design e Codificação de Mercadorias, conhecido como Sistema Harmonizado (SH). Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai adotaram, desde janeiro de 1995, uma Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), que tem por base o Sistema Harmonizado.

O complexo da Soja, de acordo com o Sistema Harmonizado SH é composto por três itens, a Soja, mesmo triturada; as Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja; e Óleo de soja e respectivas frações, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados. As exportações para china são compostas majoritariamente pelo item Soja, mesmo triturada reforçando a posição brasileira de fornecedor de *Commodities* com baixo valor agregado.

A Soja desponta como o principal item da pauta de exportações em Goiás. Em 2019 dos cinco maiores grupos de produtos exportados em Goiás, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, dois estão ligados ao complexo da Soja. A Soja em grãos representou 25,75% das exportações enquanto o grupo Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja 8,24%, totalizando 33,99% das exportações goianas em 2019.

Tabela 02 - Exportações Goianas por grupo de produtos em 2019 (1.000 US\$).

PRODUTO EXPORTADO (SH4)	2019	
	VALOR FOB (US\$)	PERCENTUAL
Soja, mesmo triturada	1.673.165	25,75
Carnes de animais da espécie bovina, congeladas	874.370	13,46
Milho	712.075	10,96
Ferro-ligas	683.193	10,52
Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja	535.383	8,24
Demais produtos exportados	2.018.600	31,07
Total Geral	6.496.787	100,00

FONTE: Comex Stat - Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais / Ministério da Economia. Elaborado pelos autores - 2020

As exportações de Soja tiveram crescimento acelerado a partir do ano de 2009, seguindo o crescimento da demanda chinesa que é o principal destino desta *commoditie*, conforme Figura 04

Figura 4 Exportações do complexo Soja (1.000 US\$)

Fonte: Comex Stat - Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais / Ministério da Economia 2020

Localizado na região sudoeste de Goiás, o município de Rio Verde se destaca na exportação de soja. Considerando apenas o item “soja, mesmo triturada” o município foi o sétimo no *ranking* brasileiro de 2019 alcançando o valor de US\$ 784.134.338,00 em exportações; sendo que a China foi responsável por 89,31% deste valor. No período analisado a China foi o principal demandante da soja exportada em Rio Verde.

Tabela 03 - Exportações do item Soja, mesmo triturada em Rio Verde

Ano	Exportação total Valor FOB (US\$)	Exportação p/China Valor FOB (US\$)	Percentual
2009	64.237.442	32.502.909	0,5060
2010	38.031.212	30.742.060	0,8083
2011	140.539.854	97.149.025	0,6913
2012	193.904.716	155.880.633	0,8039
2013	179.878.685	154.908.857	0,8612
2014	337.964.037	279.391.088	0,8267
2015	202.278.729	167.318.446	0,8272
2016	332.959.383	294.072.530	0,8832
2017	595.787.702	521.153.298	0,8747
2018	526.358.927	480.839.328	0,9135
2019	784.134.338	700.347.715	0,8931

FONTE: Comex Stat - Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais / Ministério da Economia. Elaborado pelos autores - 2020

Em 2019 o Ministério da Economia classificou as exportações de Rio Verde em vinte e quatro itens, sendo que a exportação de milho e soja com seus derivados

corresponderam a 96,51% na pauta de exportações do município. A demanda chinesa consiste em soja, milho e algodão.

Figura 5 Pauta de exportação município de Rio Verde em 2019.

FONTE: Comex Stat - Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais / Ministério da Economia. Elaborado pelos autores - 2020

De acordo com o IBGE, área plantada de soja em Rio Verde cresceu 32,65% na década entre 2009 e 2019, partindo de uma área de 245.000 hectares em 2009 para 325.000 hectares em 2019. Já o crescimento da produção foi de 59,18% quando em 2019 o município colheu 1.170.000 toneladas de soja.

Tabela 04 – Produção de Soja em Rio Verde

Ano	Área Colhida (ha)	Quantidade Produzida (t)
2009	245.000	735.000
2010	265.000	768.500
2011	265.000	826.800
2012	275.000	907.500
2013	290.000	870.000
2014	300.000	750.000
2015	310.000	744.000
2016	315.000	982.800
2017	315.000	1.102.500
2018	325.000	1.170.000

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE / Banco de Dados Estatísticos de Goiás
IMB Elaborado pelos autores - 2020

O município de Jataí também se destaca na exportação de soja, em 2019 foi o segundo melhor município goiano na lista de maiores exportadores de soja do Brasil, ocupando a decima oitava posição no *Ranking* nacional. O valor exportado foi de US\$ 380.871.107,00, considerando o item Soja, mesmo triturada. Novamente percebe-se a predominância nas exportações de soja para o mercado chinês, entre os anos de 2016 e 2019 as vendas de soja para a china superaram 80% das exportações em Jataí.

Tabela 05 - Exportações do item Soja, mesmo triturada em Jataí

Ano	Exportação total	Exportação China	Percentual
	Valor FOB (US\$)	Valor FOB (US\$)	
2009	25.996.515	18.381.939	0,7071
2010	243.171	0	0,0000
2011	2.420.766	2.252.065	0,9303
2012	23.859.648	20.312.811	0,8513
2013	26.303.750	21.390.708	0,8132
2014	18.564.148	13.850.430	0,7461
2015	26.155.772	20.677.876	0,7906
2016	47.992.725	46.514.913	0,9692
2017	129.589.739	119.875.689	0,9250
2018	117.739.419	106.633.477	0,9057
2019	380.871.107	328.014.954	0,8612

FONTE: Comex Stat - Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais / Ministério da Economia. Elaborado pelos autores - 2020

As exportações do município de Jataí em 2019 estão classificadas em dez itens, e assim como em Rio Verde a exportação de soja é predominante. Soja, mesmo triturada;

Milho e Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja, correspondem a 98,33 % das exportações em Jataí no ano de 2019.

Figura 6 Pauta de exportação município de Jataí em 2019.

FONTE: Comex Stat - Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais / Ministério da Economia. Elaborado pelos autores - 2020

A área de soja plantada cresceu 42,5% no período analisado com acréscimo de 85.000 hectares entre 2009 e 2018. A quantidade produzida no município também apresentou crescimento na última década. Em 2009 foram colhidas 624.000 toneladas do grão, em 2017 a produção atingiu o seu máximo com a colheita de 1.060.200 toneladas de soja colhidas numa área de 285.000 ha.

Tabela 06 – Produção de Soja em Rio Verde

Ano	Área Colhida (ha)	Quantidade Produzida (t)
2009	200.000	624.000
2010	210.000	642.600
2011	240.000	864.000
2012	243.000	863.100
2013	260.000	873.600
2014	278.000	767.280
2015	285.000	837.900
2016	285.000	798.000
2017	285.000	1.060.200
2018	285.000	1.026.000

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE / Banco de Dados Estatísticos de Goiás IMB. Elaborado pelos autores – 2020.

Considerações Finais

Os dados apresentados neste trabalho demonstram a importância do setor agrícola para o estado de Goiás especialmente os municípios de Rio Verde e Jataí, demonstram também como estes municípios souberam aproveitar das suas características geográficas beneficiando-se de políticas e acordos bilaterais do governo brasileiro com a China expandindo a produção e exportação de soja.

Alguns fatores foram muito importantes para o crescimento das exportações goianas neste período e que demandam maior atenção neste momento. O crescimento chinês é visto como sendo um fator preocupante para os planos do Estados Unidos que podem utilizar de todo o seu poder de influência para barrar o avanço chinês na América Latina, dificultando os acordos bilaterais que foram fundamentais para que Goiás exportasse mais na última década. Alguns autores sugerem que a hegemonia capitalista tem mudado e que o “século chinês” está iniciando, mas, a transição da hegemonia americana para a chinesa não parece ser algo simples e pacífico.

Enquanto a China se esforça para oferecer apoio e expandir a ideia de nação responsável, o Brasil se volta para os norte-americanos, embora, alguns setores ainda considerem a importância comercial da China e tente acalmar os ânimos dos mais ideológicos. Como a Pandemia afetará as relações internacionais, não somente as bilaterais envolvendo a China, ainda é cedo para especular; mas, o mercado chinês é hoje o melhor cliente para o agronegócio brasileiro, e contribuiu para que mesmo num cenário de recessão os dados de produção e exportação de *commodities* agrícolas tenham se mantido, principalmente em Goiás.

Uma ruptura total com a China é praticamente impensável no momento, mas pode ser que uma reaproximação com os americanos, que são concorrentes brasileiros em relação ao agronegócio, possa gradualmente reduzir as exportações para a China e desestabilizar a economia de municípios como Rio Verde e Jataí em Goiás.

Bibliografia

ABLAS, Luiz Augusto de Queiroz; FAVA, Vera Lúcia. **Dinâmica espacial do desenvolvimento brasileiro**. São Paulo: Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, 1985. Volume II.

Banco de Dados Estatísticos do Estado de Goiás (BDE-Goiás), disponível em: <<https://www.imb.go.gov.br/bde/>>

BARROS, Roberto Mendonça de. **Aspectos do planejamento territorial urbano no Brasil**. In.: LAFER, Betty Mindlin. Planejamento no Brasil. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 1975.

CANO, Wilson. **Desconcentração produtiva regional do Brasil (1970-2005)**. São Paulo: Editora Unesp, 2008.

COMEX STAT: Portal de acesso gratuito às estatísticas de comércio exterior do Brasil, disponível em: <<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/home>>

CASTILHO, Denis. Estado e rede de transportes em Goiás-Brasil (1889-1950). Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de noviembre de 2012, vol. XVI, nº 418 (67). <<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-418/sn-418-67.htm>>. Acesso em 12 de julho de 2020.

CHESSAIS, F. **A mundialização do capital**. São Paulo: Xamã, 1996

GONÇALVES NETO, Wenceslau. **Estado e agricultura no Brasil: política agrícola e modernização econômica brasileira 1960-1980**. São Paulo: Hucitec, 1997.

GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval de; TONETO JR. Rudienei **Economia brasileira contemporânea**. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2014.

IKENBERRY, G. J. **A ascensão da China e o futuro do Ocidente: o sistema liberal sobreviverá?** 2008 In: SPEKTOR, M., NEDAL, D. (Orgs.) O que a China quer? Rio de Janeiro, RJ: Editora FGV, 2010. Cap. 2. p. 63-82

IMB - Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. **Goiás: exportações, importações, suas origens e destinos**. Goiânia, 2014.

LAFER, Betty Mindlin. Planejamento no Brasil. 3 ed. São Paulo: Perspectiva, 1975.

MARINI, R. M. **O ciclo do capital na economia dependente**. 1979. In: FERREIRA, C., OSORIO, J., LUCE M. (Orgs.) Padrão de reprodução do capital. São Paulo, SP: Boitempo, 2012. cap. 1. p. 21-35.

MARTINS, José de Souza. **O tempo da fronteira. Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano**. São Paulo: Hucitec, 1997.

MELLO, João Manuel Cardoso de. **O Capitalismo tardio**. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984. 184 p.

MORAES, Antonio Carlos R. **Território e História no Brasil**. 2 ed. São Paulo: Annablume, 2005.

PALACÍN, Luis; MORAES, Maria Augusta de S. **História de Goiás (1722-1972)**. 7 ed. Goiânia: Editora da UCG, 2008.

OLIVEIRA, Francisco de. **Noiva da Revolução Elegia para uma Re(li)gião**. São Paulo: Boitempo, 2008. 276 p.

OSORIO, J. **Padrão de reprodução do capital: uma proposta teórica**. In: FERREIRA, C.; OSORIO, J.; LUCE, M. (orgs.). Padrão de reprodução do capital: contribuições da Teoria Marxista da Dependência. São Paulo: Boitempo, 2012a. p. 37-86.

SAMPAIO, Tony Vinicius Moreira; BRANDALIZE, Maria Cecília Bonato; **Cartografia geral, digital e temática**. Curitiba PR: Universidade Federal do Paraná, Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas, 2018.

SANTOS, Milton. **A urbanização brasileira**. 5 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2013.

SANTOS, Milton. **Metamorfoses do espaço habitado**. 6 ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014.

SANTOS, Milton; SILVEIRA, Maria Laura. **O Brasil: território e sociedade no início do século XXI**. 19 ed. Rio de Janeiro: Record, 2016.

STUENKEL, O. **BRICS e o futuro da ordem global**; tradução Adriano Scandolaro. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & terra, 2017

STUENKEL, O. **O mundo pós-ocidental: Potências emergentes e a nova ordem global**; tradução Renato Aguiar. Rio de Janeiro RJ: Zahar, 2018

Artigo recebido em 28/12/2020

Aprovado em 26/01/2021

Como citar esse artigo:

SILVA, Adriana Aparecida; CASTRO, joana D'arc Bardella; SILVA, Alex dos Santos. A demanda chinesa e as exportações da soja goiana: uma análise para os municípios de Rio Verde e Jataí entre 2009 e 2019. **Revista de Economia da UEG**. Vol. 16, N.º 2, jul/dez. 2020.